

TARBIYADA EMOTSIONAL INTELLEKTNI SHAKLLANTIRISHDA IJTIMOIY PEDAGOGNING VAZIFALARI

Sattarova Barno Djaxangirovna¹ [orcid:0009-0006-3725-732X](https://orcid.org/0009-0006-3725-732X)

¹Toshkent amaliy fanlar universiteti, Toshkent, 100149, O‘zbekiston Respublikasi
e-mail: barnorasatti72@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarbiya jarayonida emotsional intellektni shakllantirishda ijtimoiy pedagogning o‘rni va vazifalari tahlil qilinadi. Emotsional intellektning bolalarning shaxsiy rivojlanishi va ijtimoiy adaptatsiyasiga ta’siri ko‘rib chiqiladi, shuningdek, ijtimoiy pedagogning bolalar, ota-onalar va pedagoglar bilan olib boradigan ishlari yoritiladi.

Kalit so‘zlar: emotsional intellekt, ijtimoiy pedagog, tarbiya, shaxsiy rivojlanish, ijtimoiy adaptatsiya, his-tuyg‘ularni boshqarish.

Абстрактный: В статье анализируются роль и задачи социального педагога в формировании эмоционального интеллекта в образовательном процессе. Рассматривается влияние эмоционального интеллекта на личностное развитие и социальную адаптацию детей, а также освещается работа социального педагога с детьми, родителями и воспитателями.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, социальная педагогика, воспитание, развитие личности, социальная адаптация, управление эмоциями.

Abstract: This article analyzes the role and tasks of a social pedagogue in the formation of emotional intelligence in the process of upbringing. The impact of emotional intelligence on the personal development and social adaptation of children is considered, and the work of a social pedagogue with children, parents, and educators is also highlighted.

Keywords: emotional intelligence, social pedagogue, upbringing, personal development, social adaptation, management of emotions.

Kirish

Hozirgi davrda yosh avlodni har tomonlama rivojlangan va barqaror shaxs sifatida tarbiyalash masalasi jamiyat uchun dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bunda bolalar va o‘smirlarning nafaqat akademik bilimlari, balki emotsional salohiyati va ijtimoiy qobiliyatlari ham muhimdir. Emotsional intellekt insonning o‘z his-tuyg‘ularini anglash, boshqarish, boshqalarning hissiyotlarini tushunish va munosabatlar o‘rnatish qobiliyati sifatida ta’riflanadi (Goulman, 1995). Shu jihatdan, maktab va ta’lim muassasalarida ijtimoiy pedagogning ishtiroki va faoliyati ayni jarayonda katta ahamiyatga ega.

Emotsional intellektning rivojlanganligi bolalarning o‘ziga ishonchi, stressga bardoshlilik va muammolarni ijobiy hal qilish qobiliyatini oshiradi. Uning asosiy komponentlari quyidagilardan iborat:

O‘z his-tuyg‘ularini anglash - shaxsning o‘z emotsional holatini tushunish va baholash qobiliyati.

His-tuyg‘ularni boshqarish - stress va salbiy emotsiyalarni nazorat qilish malakasi.

Motivatsiya - shaxsiy va ijtimoiy maqsadlarga erishish uchun ichki kuch manbai.

Empatiya - boshqalarning his-tuyg‘ularini his etish va tushunish.

Ijtimoiy ko‘nikmalar - samarali muloqot qilish, munosabatlar o‘rnatish va konfliktlarni hal qilish qobiliyati.

Tadqiqotlar metodologiyasi

Ijtimoiy pedagog maktab yoki ta'lim muassasasida emotsional intellektni rivojlantirish uchun turli yo'nalishlarda faoliyat olib boradi:

1. Diagnostik ishlar:

O'quvchilarning emotsional holatini aniqlash uchun psixologik testlar va so'rovnomalar o'tkazish.

Muloqot qobiliyatlari va his-tuyg'ularni boshqarish bo'yicha individual profil yaratish.

2. Tarbiyaviy faoliyat:

Emotsional savodxonlikka bag'ishlangan treninglar va seminarlar tashkil etish.

Refleksiya mashg'ulotlari orqali bolalarni o'z his-tuyg'ularini tan olish va ifoda etishga o'rgatish.

3. Insonlararo munosabatlarni rivojlantirish:

O'quvchilar o'rtasida do'stona munosabatlarni shakllantirish uchun guruhli mashg'ulotlar o'tkazish.

Konfliktlarni tinch yo'l bilan hal qilish ko'nikmalarini shakllantirish.

4. Ota-onalar va pedagoglar bilan hamkorlik:

Ota-onalarga bolalarda emotsional intellektni rivojlantirish usullari haqida maslahat berish.

O'qituvchilarni sinfda emotsional muhitni yaxshilash bo'yicha metodik qo'llanmalar bilan ta'minlash.

Ijtimoiy pedagog tomonidan tizimli ravishda amalga oshirilgan faoliyat o'quvchilarning emotsional barqarorligini oshirishga va ularning ijtimoiy adaptatsiya jarayonlarini yengillashtirishga olib keladi. Bu esa ularning ta'limdagi yutuqlariga, shaxsiy rivojlanishiga va jamiyatda o'z o'rnini topishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Tarbiyada emotsional intellektni shakllantirishda ijtimoiy pedagog tomonidan turli texnologiyalarni amalga oshirish orqali bolalarda o'z his-tuyg'ularini tanib, so'z orqali ifoda qilishlarini kuzatish mumkin, bu esa bolalarning emotsional intellektlarini rivojlantiradi.

Tahlil va natijalar

Pedagog bolalar bilan birgalikda his-tuyg'ularni qanday sog'lom ifoda etish mumkinligini muhokama qiladilar (masalan, g'azabni nafas olish mashqlari orqali yumshatish). Buday topshiriqlarni sinfda yoki kichik guruhlarda o'tkazish mumkin. Quyida biz ijtimoiy pedagog tomonidan bolalar bilan emotsional his-tuyg'ularni oshirishga qaratiladigan vazifalarnidan namunalar keltiramiz.

1-topshiriq: Asosiy tushunchalarni aniqlash

Quyidagi tushunchalarga ta'rif bering:

1. Emotsional intellekt

2. Ijtimoiy pedagog

3. Empatiya

4. Ijtimoiy adaptatsiya

5. Konfliktlarni boshqarish

2-tapshiriq: Savollarga javob bering

1. Emotsional intellekt tarbiya jarayonida qanday ahamiyatga ega?

2. Ijtimoiy pedagog bolalarda his-tuyg'ularni boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun qanday metodlardan foydalanadi?

3. Ota-onalar bilan hamkorlik qilish ijtimoiy pedagog ishida qanday natijalar beradi?

3-tapshiriq: Amaliy mashg'ulot

1. Maktabda emotsional muhitni yaxshilash uchun 3 ta faoliyat rejasini ishlab chiqing.

2. Bolalarga his-tuyg'ularini anglashni o'rgatish uchun trening ssenariisini tuzing.

4-tapshiriq: Muhokama va tahlil

1. Guruhda muhokama qiling: emotsional intellekt yuqori bo'lgan bolalarning ta'limdagi muvaffaqiyatini kuzatish uchun qanday usullardan foydalanish mumkin?

2. Quyidagi vaziyatni tahlil qiling:

Sinfdagi o'quvchi do'stlari bilan tez-tez tortishib turadi. Ijtimoiy pedagog sifatida bu vaziyatni qanday hal qilgan bo'lardingiz?

5-topshiriq: Esse yozish

Mavzu: Ijtimoiy pedagogning yoshlarda emotsional intellektni rivojlantirishdagi ta'siri

Hajm: 300-400 so'z

O'quvchilar bilan birgalikda amalga oshirish uchun amaliy topshirik namunasi:

Topshiriq: "His-tuyg'ular jamlanmasi"

Maqsad: Bolalarga o'z his-tuyg'ularini anglash va ifoda etishni o'rgatish.

Qadamlar:

1. Tushuntirish: Ijtimoiy pedagog bolalarga asosiy his-tuyg'ular (xursandchilik, g'azab, qayg'u, hayrat, qo'rquv) haqida tushuncha beradi.

2. Rasmi kartochkalar: Har bir his-tuyg'uni aks ettiruvchi rasmlar tayyorlanadi (masalan, kulib turgan, yig'layotgan bola rasmlari).

3. Tahlil: Bolalardan rasmlarni tanlash va bu holatda qanday his qilgan bo'lishlari mumkinligini so'rash. Masalan: "Bu bola nima his qilyapti? Siz shunday his qilganingizda nima qilasiz?"

4. Ifoda qilish: Bolalardan o'zlarida shu his-tuyg'ular paydo bo'lgan vaziyatlarni eslash va uni qisqacha so'zlab berish so'raladi.

Xulosa

Tarbiyaviy jarayonda emotsional intellektni shakllantirish ijtimoiy pedagogning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Uning o'z vaqtida ko'rsatgan yordami va qo'llab-quvvatlovi bolalarning nafaqat ta'limda, balki kundalik hayotda ham muvaffaqiyatli va muvozanatli shaxs sifatida kamol topishiga xizmat qiladi. Shu bois ijtimoiy pedagogning rolini kuchaytirish, kasbiy malakasini oshirish va emotsional rivojlanishga qaratilgan yangi innovatsion usullarni joriy etish bugungi kun ta'lim tizimi uchun muhim vazifalardan biridir.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ.
2. Vygotsky, L.S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes.
3. Salovey, P., & Mayer, J.D. (1990). Emotional Intelligence.